

UCH O'LCAMLIK SHAKLLARNI INTUITIV BILIISH IMKONINI BERUVCHI GRAFIK DASTURLAR

Qayumov To'lanboy Xolmirzayevich¹, Yuldasheva Anora Ibrohimjon qizi²

¹AndQXAI katta o'qituvchi, PhD; ²AndQXAI talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233857>

Annotasiya. Ushbu maqolada uch o'lchamlik shakllarni intuitiv biliish imkonini beruvchi soda grafik dasturlardan biri bo'lgan Scetch-Up grafik dasturi haqida so'z boradi. Shuningdek, mazkur dasturning muhandislik grafikasidagi topshiriqlarni bajarishda foydalanish imkoni mavjudligi keltiriladi.

Kalit so'zlar: Photoshop, Corel DRAW, 3D_MAX, Sketch-Up, 3D-loyiha, kompyuter grafika, aksonometrik vaziyat.

Аннотация. В этой статье рассказывается о графической программе Scetch-Up, одной из самых простых графических программ, позволяющих интуитивно знать трехмерные формы. Также будет упомянута возможность использования инженерной графики данной программы для выполнения задач.

Ключевые слова: Photoshop, CorelDRAW, 3d_max, Sketch-Up, 3D-проект, компьютерная графика, аксонометрическая положения.

Annotation. This article will talk about the Scetch-Up graphics program, one of the simplest graphics programs that allows you to intuitively know three-dimensional shapes. It is also cited that this program has the ability to be used when completing tasks in engineering graphics.

Keywords: Photoshop, CorelDRAW, 3d_max, Sketch-Up, 3D-project, computer graphics, axonometric situation.

Kirish.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda, tanlangan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini doimiy ravishda oshirib boradigan, masalalar yechimiga ijodiy yondashgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib va sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bunda axborot kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalar o'rganuvchining bilimlar doirasi tez sur'atlarda kengayib borishiga hamda chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan boyishini ta'minlaydi.

Qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish va moddiy ishlab chiqarishni o'stirish, mehnat unumdorligini va mahsulot sifatini oshirish vazifalarini hal etishda ishlab chiqarishni intensivlashtirish, fan-texnika yutuqlari hamda ilg'or tajribani joriy qilish qishloq xo'jaligining barcha sohalarida asosiy ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish kuchlari va fan-texnika taraqqiyoti ildam rivojlanayotgan pallada, muhandis kadrlar tayyorlashga katta talab qo'yadi. Ma'lumki, muhandislik va kompyuter grafikasi fani texnika va texnologiyalarni konstruksiyalashda bazaviy metod hisoblanadi. Ishlab chiqarishda mashina va mexanizmlarning detallarini yasash va ularni yig'ish, masalan, avtomobil ko'rinishiga keltirish, shuningdek, uni nazorat qilishda chizmalardan foydalaniladi. Chunki chizmalarsiz detal va har qanday buyumni aniq yasab bo'lmaydi. Sanoatning (xalq xo'jaligining) tarmog'iga qarab, unda foydalaniladigan chizmalar turli nom bilan ataladi. Shu jumladan Andijon qishloq xo'jaligi va

agrotexnologiyalar institutining muhandislik ta'lim yo'nalishi bakalavrlari uchun o'z ixtisosliklarini chuqur nazariy bilimlarini o'rganishda “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fani fundamental fan hisoblanadi.

Muammoning qo'yilishi. Barcha ta'lim tashkilotlarida (maktab, texnikum va OTM) ham o'quv jarayonida foydalaniladigan kompyuter texnikalari yuqori aniqlikda chizmalar chizish uchun yetarli darajada takomillashtirilmaganligi sababli, chizmalar chizish uchun maxsus grafik dasturlar har doim ham mavjud bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan kompyuter grafikasida chizmalar chizish uchun dastlabki savodxonlikni shakllantirishda Microsoft ofis standart dasturlari orasida matnli va grafik ma'lumotlarni tayyorlashga qaratilgan dasturlardan samarali foydalanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, chizmalarni chizishda O'zbekiston Respublikasining konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimidagi standartlarni anglagan holda standart kompyuter grafik dasturlari orqali bajarilishni ta'minlash mumkin. Bu esa o'quvchi va talabalarda fazoviy grafik tasavvurni rivojlantirish va loyihalash malakasini shakllantirishning vizual metodlarini o'rgatishga xizmat qiladi.

Natijada rastrli (Photoshop), vektorli (Corel DRAW) va fraktal (3D_MAX) grafiklardagi dasturlarni o'rganishdan oldin proyeksiyalash qoidalarini tushunadi. Ayniqsa muhandislik sohasida ishlatiladigan chizmalarni chizish hamda ular bilan bog'liq bo'lgan qonun-qoidalar va me'yorlar to'g'risidagi ko'rsatmalarni elementar kompyuter grafik dasturlari yordamida bajarish imkoniyati yaratiladi.

Metodika.

Sketch-Up dasturi 3D-loyihalarni tezda yaratish va tahrirlash uchun mo'ljallangan bo'lib, dasturning asosiy xususiyati uning soddaligi, intuitivligi (tushunarligi) hamda professional vositalar bilan yuklanmagan interfeys hisoblanadi. Hozirga kelib, takomillashgan SketchUp grafik muharrir dasturi geometrik shakllarni to'g'ridan-to'g'ri modellashtirishni taklif qiladi. Bunda avval asosiy konturlar yaratiladi, shundan so'ng mahalliy 3D asboblari yordamida hajm o'rnatiladi. Dastur nafaqat havaskorlar, balki turli sohalardagi mutaxassislar tomonidan ham qabul qilinadi. Jumladan, binolarning ichki dizaynini yaratuvchilari, o'yin dasturlarini ishlab chiquvchilar, arxitektura-me'moriy qurilish muhandislari, qurilish dizaynerlari va boshqalar uchun ham mos keladi. Dasturning modifikatsiyasiga bog'liq holda, SketchUp_Free-ning bepul modifikatsiyasi faqat brauzerda ishlaydi. Ya'ni, dasturni yuklab olish va uni kompyuterga o'rnatishning hojati yo'q. Bunday holda, dasturning ishlashiga faqat internetga ulanish tezligi ta'sir qiladi holos.

1-rasm. Sketch-Up dasturida oktantlarning tasvirlanishi

Dasturning muhim xususiyatlari shundaki, SketchUp-da barcha 3D modellar chiziqlar va oddiy shakllar orqali ishlab chiqilgan hamda kam sonli piktogrammalar tasvirlarga ishov berish uchun etarli imkoniyatga ega. Bu esa o‘z navbatida har qanday yangi boshlovchi dasturni oson o‘zlashtirishi mumkin. Ya’ni bu erda biron bir o‘ziga xos ko‘nikma yoki bilim talab qilinmaydi. Aynan shu sababli, talabalarga fazoviy tasavvurni kengaytirish uchun bu dastur juda qulay hisoblanadi. Masalan oktantlarni tushuntirish uchun SketchUp grafik dasturidan foydalanilsa, uchta o‘zaro perpendikulyar tekisliklarni aks ettirish kifoya (1-rasm).

Bu grafik dastur yordamida bajarilgan yaqqol tasvir (2-rasm) uchun aksonometrik vaziyatlarning qaysi birida bajarilishning ahamiyati yo‘q bo‘lib, bajaruvchi tamonidan ko‘rish burchagini istal vaqtda o‘zgartirish mumkin. Bu bilan chizilayotgan detalning hech qaysi real o‘lchami o‘zgarmaydi.

Dimetrik vaziyat

Izometrik vaziyat

Trimetrik vaziyat

2-rasm. Elementar figuraning aksonometrik vaziyatlari tasviri

Grafik dasturlarning takomillashish jarayoni, modellar tayyorlash uchun virtual muhitni yaratib berdi. Endi detallarni nafaqat yaqqol tasviri balki ularning virtual modellarini ham yaratish mumkin. Bunda o‘lchamli detallar, modellarning asosini tashkil qilish bilan bir qatorda animatsiyalanish xususiyatiga ham ega bo‘ldi. Shuningdek, Scetch-Up grafik dasturida ob’ektning ichki ko‘rinishlarini ham yasash va kuzatish nuqtasini o‘zgartirish

imkoniyati orqali arxitektura binolarining fasadlarini chizish bilan bir qatorda binoning ichki tuzilishini ham virtual aks ettirish mumkin.

3-rasm. Piramidani frontal proyeksiyalovchi tekislik yordamida kesilishi tasviri

Scetch-Up grafik dasturi orqali chizma geometriya kursidagi qirrali sirtlarni frontal proyeksiyalovchi tekislik yordamida kesilishi va kesim yuzasini aniqlashga oid masala yechimini aks ettirgan tasvir quyidagi 3-rasmda keltirilgan.

Mazkur dastur asosida muhandislik amaliyotida keng uchraydigan biriktirish detallarini ham tasvirlashga oid tasvir 4 rasmda keltirilgan.

4-rasm. Sketch-Up dasturida bajarilgan biriktirish detallari tasviri

Xulosa.

Uch o'lchamlik shakllarni intuitiv biliish imkonini beruvchi grafik dasturlardan ScetchUp grafik dasturidan ta'lim jarayonida foydalanish, ta'lim dargohlaridagi barcha kompyuter vositalarda qo'llash imkoni mavjud. Ushbu grafik dasturning interfeysi nisbatan soda va ommabop bo'lganligi sababli barcha uchun oson tushunishi sababli muhandislik grafikasi kursidagi barcha mavzularni o'rganuvchiga oson tushuntirish mumkin. O'rganuvchida fazoviy tasavvurni shakllantirishda juda ham qo'l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.X.Qayumov “Muhandislik va kompyuter grafikasi” / darslik / NumberOne.: 2024
2. J.A.Qosimov “Muhandislik grafikasidan grafik ishlar tizimi” / Toshkent - 2020